

YASHIL IQTISODIYOTNI SHAROITIDA YIRIK QURILISH KORXONALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI

G'ulomova Shaxlo Baxtiyor qizi

Toshkent Arxitektura-Qurilish Universiteti Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332127>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, uning asosiy yo'nalishlari hamda uni rivojlantirishda iqtisodiy va institutsional mexanizmlarning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda yashil iqtisodiyot siyosatini amalga oshirishda mavjud imkoniyatlar va strategiyalar hamda istiqboldagi ustuvor yo'nalishlar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, strategiya, innovatsiya, energiya samarador, YaIM, export, elektromobil, tabiiy-ekologik.

Kirish: Global miqyosda ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va iqlim o'zgarishlarining kuchayishi bugungi kunda iqtisodiyotni barqaror va ekologik jihatdan xavfsiz yo'nalishda rivojlantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyot (green economy) kontseptsiyasi dunyo hamjamiyatida tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Yashil iqtisodiyot – bu atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, karbonat chiqindilarining kamaytirilishini va ijtimoiy tenglikni qo'llab-quvvatlaydigan iqtisodiy modeldir.

O'zbekiston Respublikasi ham so'nggi yillarda ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan islohotlarni jadallashtirib, yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish yo'lida muhim qadamlar qo'ymoqda. Xususan, “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi”ning qabul qilinishi va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tiborning oshishi bu yo'nalishdagi islohotlarning ustuvorligini ko'rsatmoqda.

Asosiy qism. Yashil iqtisodiyotni ustuvor yo'nalish sifatida joriy qilgan ayrim davlatlar tajribasini tahlil qilamiz. Yashil iqtisodiyotni joriy qilib, undan samarali foydalanayotgan, bu sohada yetakchilar davlatlardan biri Janubiy Koreya sanaladi. Ushbu mamlakatda 2011-yildan boshlab har yili YIMning 3 foizi, ya'ni 60 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi mablag' yashil sektorni rivojlantirishga yo'naltirilmogda. O'tgan davr mobaynida ushbu sek-torda 1,8 mln yangi ish o'rni yaratilgan. Yashil iqtisodiyotni milliy strategiya sifatida qabul qilgan Janubiy Koreya asosiy e'tiborni sanoatga, energetikaga, investitsiyaga, transportning yashil turlariga, ichimlik suvining muqobil manbaalariga, chiqindilarni qayta ishlashga, istirohat bog'larini rivojlantirishga, shaharlardagi daryolarning tozaligiga qaratmogda. Vazirliklar amalga oshirayotgan turli dasturlar budget xarajatlarini ortiqcha sarflamaslik maqsadida yagona paketga birlashtirilgan. 2011-yildan boshlab Janubiy Koreyada “yashil” tovarlar va xizmatlar iste'molini rag'batlantirish maqsadida “yashil” to'lov kartalari joriy qilingan.

AQShda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida muqobil energetikani samarali tashkil etishdan boshlangan. Mazkur maqsadda davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, 2030-yilda mamlakat bo'ylab ishlab chiqarilayotgan energiyaning 65 foizi quyosh panellari yordamida yaratishga erishish rejalashtirilgan. 2014-yildan boshlab har bir

shtatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o‘z hududiy dasturlari qabul qilingan. 2016-yildan keyingi 10 yil uchun ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish hamda ekologik vaziyatni yaxshilashga mo‘ljallangan dastur asosida investitsiyalar ajratilmoqda. Mazkur dastur asosida 10 mln yangi ish o‘rni yaratish rejalashtirilgan.

Yevropa Ittifoqining barcha a‘zo davlatlarida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga mo‘ljallangan dasturlar qabul qilingan. Energetika, jamoat transporti va infratuzilma, qurilish, chiqindilarni utilizatsiya qilish yo‘nalishlarida dastabki yo‘nalishlar sifatida tanlangan va hozirga qadar ancha hajmdagi ishlar amalga oshirilgan. 2019-yil dekabrda Yevropa Ittifoqida “Yevropa yashil yo‘li” dasturi qabul qilindi. Unga asosan 2050-yilga mintaqada uglerod neytralligiga erishish, 2030-yilga qadar issiqxona gazlarini 1990-yildagiga nisbatan 55 foizga kamaytirish, ekologik toza texnologiyalarni investitsiyalash, jamoat transportining nisbatan toza va arzon turlarini qo‘llash, innovatsiyalarni joriy qilishni rag‘batlantirish maqsadida sanoatni qo‘llab-quvvatlash, energiya sektorini dekorbanizatsiyalash, binolarning energiya samaradorligini oshirish kabi tadbirlar amalga oshirish belgilangan.

Yevropada avtomobildan chiqayotgan zararli gazlar bo‘yicha Yevro-6 standarti qabul qilingan bo‘lib, 2025-yildan Yevropa avtomobil sanoatida Yevro-7 standartini joriy qilish rejalashtirilgan. Yevro-7 standartiga asosan ichki yonuv dvigateliga ega avtomobillarni ishlab chiqarishga taqiq qo‘yiladi. Yashil iqtisodiyotni joriy qilish va uni iqtisodiyotning turli tarmoqlarida samarali rivojlantirish sohasida Xitoy ancha natijalarga erishgan.

Iqtisodiyot tarmoqlarining tez sur‘atlarda o‘sishi, aholining zichligi yuqoriligi, tabiiy resurslarning cheklanganligi, qator ekologik muammolarning yuzaga kelganligi Xitoy iqtisodiyotini yashil iqtisodiyotga o‘tishini talab qiladi. Xitoyning yashil iqtisodiyotga o‘tishda dastlabki urg‘uni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni oshirish, mamlakat energiya balansida muqobil energiyaning ulushini oshirish, aholini toza ichimlik suvi va toza atmosfera havosi hamda xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, ekologik madaniyatni shakllantirish yo‘nalishlarida olib borishga yo‘naltirdi. 2020-yilda 15 foiz elektr energiya qayta tiklanuvchi manballardan olingan. 2011-2015-yillarda 2 mingdan ortiq ekologik zararli korxonalar majburiy ravishda tugatildi. Xitoy energiyatejamkor va qayta tiklanuvchi energetikaga AQSh va YeI davlatlariga nisbatan bir necha barobar ortiq miqdordagi davlat investitsiyalarini joriy qilib kelmoqda. Buning oqibatida Xitoy kompaniyalari 2020-yil holatida jahonda ishlab chiqarilayotgan quyosh batareyalarining 50 foizga yaqinini va shamol dvi-gatellarining 25 foizini eksport qilmoqda. Hozirgi davrda nanotexnologiyalarga katta e‘tibor qaratilgan. 2022-yil boshda mamlakatda elektromobillar ishlab chiqarish 45 foizga o‘sdii va hozirda Xitoy elektromobillar ishlab chiqarishda jahon yetakchisiga aylanib ulgurdi, jahon bozorining 60 foizidan ortiq elektromobillari ushbu mamlakatda ishlab chiqariladi. Xitoy 2035-yilgacha avtomobil parkini 100 foizga yashillashtirishni rejalashtirgan.

O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun katta imkoniyatlarga ega. Bunga hududning tabiiy-ekologik sharoiti va resurslari, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish ko‘rsatkichlari, mavjud moliyaviy-iqtisodiy resurslarni ko‘rsatish mumkin. Tabiiy-iqlimiy sharoit respublikada muqobil energiya manbalarining ulkan zaxirasi mavjudligini ko‘rsatadi. Quyosh energiyasining yuqoriligi, sanoat rivojlangan va aholi manzilgohlari atrofida keng maydonlarning mavjudligi quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi. Shuningdek, tog‘ oldi hududlari va voha hamda cho‘l hududlaridagi bufer zonalarda doimiy shamollarning mavjudligi shamol energiyasi imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha dastlabki jarayonlar boshlangan, bu borada huquqiy asoslar shakllantirilib borilmoqda, qator farmon va qarorlar rasmiylashtirilgan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi tasdiqlash” to‘g‘risidagi, 2022-yil 2-dekabrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlari shular jumlasidan.

1-rasm¹. 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan Tadbirkorlik va rivojlanish kompaniyasi AJ tomonidan yashil iqtisodiyotga ajratilayotgan sarmoya.

Ushbu huquqiy-me‘yoriy hujjatlarga asosan 2030-yilgacha quyidagi strategik maqsadlarga erishish mo‘ljallangan:

- issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi dara-jadan 35 foizga qisqartirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko‘prog‘iga yetkazish;
- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish;
- yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish;
- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda suv tejovchi sug‘orish texnologiyasini joriy etish;

¹ <https://www.visualcapitalist.com/sp/ranked-the-worlds-most-sustainable-economies-in-2024/>

- yiliga 200 million ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali sha-harlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish;
- respublika o‘rmon fondi zaxiralari ko‘rsatkichini 90 million kub metr dan ortiqroqqa yetkazish;
- hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65 foizdan oshirish;
- 2023-yil 1-iyundan boshlab mahsulotlarni ishlab chiqarishda ekologiya va atrof-muhitga ta‘sirni chek-lash bo‘yicha qo‘yilayotgan talablar asosida “yashil sertifikatlar” tizimi joriy etish;
- issiqxona gazlarining chiqarilishini davlat tomonidan hisobga olish va ularning davlat kadastrini yuritish;
- uglerod birliklarining reyestrini shakllantirish va yuritish;
- iqtisodiyot tarmoqlari kesimida issiqxona gazlari chiqarilishini qisqartirishning maqsadli ko‘rsatkichlarini belgilash;
- issiqxona gazlarining chiqarilishini qisqartirish bo‘yicha faoliyatni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash;
- 2024-yil 1-yanvardan boshlab barcha issiqxona gazlarini qamrab oluvchi Iqlim o‘zgarishi sohasida monitoring, hisobot berish va tekshirishning zamonaviy tizimi (MRV) yo‘lga qo‘yish;
- tarmoq va hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish doirasida tarmoqlar va hududlarning iqlim o‘zgarishiga nisbatan sezuvchanligi xususiyatlaridan kelib chiqib, aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga iqlim o‘zgarishi ta‘sirini kamaytirish hamda unga moslashish chora-tadbirlari va investitsiya loyihalari qamrab olish;
- 2023-yil 1-iyulga qadar “ifloslantiruvchi to‘laydi” tamoyilini to‘liq joriy etish;
- “yashil” iqtisodiyot sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarni olib borish;
- iqtisodiyot tarmoqlarida “yashil” texnologiyalar, xususan, resurs tejovchi, chiqindisiz ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash imkoniyatini beruvchi texnologiyalarni va xavfsiz kimyoviy moddalarni qo‘llashga o‘tish hamda qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish;
- istiqbolli innovatsion ishlanmalar va “startap” loyihalarni amalga oshirish hamda ularni tijoratlashtirish va texnologiyalar transferini qo‘llab-quvvatlash kabi chora-tadbirlar mo‘ljallangan.

Xulosa va takliflar: O‘zbekiston sharoitida hozirda, dastlabki davrda yashil iqtisodiyotni joriy qilish va rivojlantirishi yo‘nalishlari sifatida quyidagilarni tavsiya qiladi:

■ Chiqindilarni utilitatsiya qilish sohasida. Ushbu sektorda tezkorlik bilan yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish talab etiladi. Bu o‘z navbatida atrof-muhitning ifloslanishi muammolarini kamaytirishi bilan birga, insonlar salomatligi bilan bog‘liq muammolarning ham kamayishiga olib keladi;

■ Tabiiy resurslardan (yer, suv, biologik, atmosfera) foydalanish sohasida. Tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy qilish talab etiladi. Bunda oziq-ovqat va suv xavfsizligi, ekologik sof mahsulot ishlab chiqarish masalalari ham qisman yechim topadi;

■ Energetika sohasida. Mamlakatda 2022–2023-yilgi qish mavsumida kuzatilgan energetika inqirozi kabi muammolarning yechimi sifatida mamlakat mintaqalarida muqobil energiya manbalarini oshirish, mavjud energiya quvvatlarini modernizatsiyalash zarur;

Qishloq va suv xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasida. Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish texnologiyalarini zamonaviylashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash, gidrotexnik inshootlar foydali ish koeffitsiyentini oshirish sohada katta hajmda resurstejamkorligiga olib keladi;

■ Jamoat va shaxsiy transport sohasida. Transport tizimini yashillashtirish atmosfera havosi masalalariga yechim bo‘lishi bilan birga energiya iste‘moli tejamkorligini shakllantiradi;

■ Yashil texnologiyalar va yashil ishlab chiqarish jarayonlarini moliyalashtirishni kuchaytirish, bunday tex-nologiyalarni joriy qilganlik uchun rag‘batlantirish tizimni joriy qilish zarur;

■ Ekologik madaniyatni kuchaytirish sohasida. Jamiyatning turli qatlami ishtirokchilarida tabiatga muno-sabat, atrof-muhit muhofazasi masalalarida madaniyatni oshirib borish, zamonaviy resurstejamkor tex-nologiyalar va ekologik madaniyatning samarasi to‘g‘risida targ‘ibotlarni kuchaytirish lozim

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori.
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
4. OECD. (2020). *Green Growth Indicators 2020*. OECD Publishing, Paris.
5. World Bank. (2023). *Green Economy and Sustainable Development: Opportunities for Growth*. Washington, D.C.
6. European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels.
7. Ministry of Environment, Republic of Korea. (2011–2020). *Green Growth Strategy Reports*. Seoul.
8. U.S. Department of Energy. (2022). *Renewable Energy and Energy Efficiency Report*. Washington, D.C.
9. China Renewable Energy Engineering Institute. (2021). *China Green Economy Progress Report*. Beijing.
10. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). *Global Renewables Outlook*. Abu Dhabi.
11. Statista. (2022). *Share of Renewable Energy in Total Electricity Production in China 2020–2022*.
12. International Energy Agency (IEA). (2022). *Energy Technology Perspectives 2022*. Paris.
13. Yuldashev, A., & Karimov, S. (2021). “Yashil iqtisodiyot: nazariy asoslari va amaliy tajribalar”. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 3(12), 45–59.
14. European Environment Agency. (2020). *Green Economy and Environmental Policy Integration in Europe*.